

**EDUCAȚIA – UN DREPT FUNDAMENTAL AL COPILOR,
PLATFORMĂ PRIORITARĂ ȘI ACTUALĂ ÎN DOMENIUL DREPTURILOR
OMULUI**

DOBĂ Olga

master în drept, inspector principal de poliție
asistent-universitar, Catedra Drept public și securitate a frontierei,
migrație și azil, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0002-6138-2087

*„Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.”
(Sydney J. Harris)*

Summary. *Human rights are the rights that every human being possesses, obtained at birth, and which belong to him regardless of nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, disability or any other status he has. They are inherent in all human beings, which means that no man, wherever he may be, can ever be deprived of his rights, under any circumstances and for any reason. In essence, human rights correspond to the fundamental needs of people, among which a priority right would be the right to education, which is closely related to other human rights and is essential for the development of each individual according to the principles of interdependence and indivisibility, and it depends on him after all, even the sustainable development of society. In other words, the major objective of human rights education is to create and promote a universal culture of human rights, itself essential to democracy and strengthening the rule of law. The role of education is to constantly and effectively realize the connection between the past, present and future of the fundamental rights of all people. Today's society demands, more than ever, man's intelligence and creative capacity, specifically through education.*

Keywords. *Human rights, children's rights, the right to education, state.*

Astăzi, educația este unul dintre indicatorii statutului social al unei persoane, precum și unul dintre factorii de reproducere și schimbare în structura socială a societății actuale. Datorită educației, oamenii de multe secole adoptă vasta experiență de abilități și cunoștințe acumulate de civilizație de-a lungul întregii perioade de existență. Orice copil are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții ne discriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Educația este privită atât ca drept al omului în sine, dar și ca un mod indispensabil de a beneficia de celelalte drepturi ale omului, fiind totuși ca o nevoie umană fundamentală.

Pentru început putem defini termenul de „educație” ca un fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate.

Însă termenul: „educație” a început să fie utilizat pe scară largă în secolul al XVIII-lea. Unii Filosofi din Antichitate, Evul Mediu, Renaștere și Începutul

Iluminismului preferau să vorbească doar despre „educarea” sau „formarea” copiilor și adolescenților. Numai din secolul al XVIII-lea cuvântul „educație”, a început să fie aplicat la toate nivelurile de educație - primar, secundar și superior, obiectivele prioritare ale cărora erau numite educarea morală și dezvoltarea anumitor abilități și cunoștințe. Într-un sens mai larg, educația este înțeleasă drept „procesul gradual de acumulare a cunoștințelor sau procesul de pregătire prin intermediul căruia o persoană predă sau învață anumite competențe. Este totuși fără îndoială clar o răspândire a cunoașterii și informației dar, mai mult decât atât, împărtășirea experienței, cunoașterii și înțelepciunii.

De asemenea, o serie de definiții și explicații ce prevăd termenul de „educație” le întâlnim stipulate în diverse lucrări a diferitor filosofi, și oameni politici, cum ar fi: Platon, care definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelor care dispun de ele”. Pentru pedagogul englez John Locke, educația se prezintă sub forma unei relații interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între „preceptor”(educator)șicopil(viitorul„gentleman”). Întregul climat al viitorului, afirmă Bogdan Suchodolski, va situa capacitățile intelectuale în condițiile deplinei afirmări și va da un larg avans dorinței de cunoaștere. Filosoful german Immanuel Kant aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societății și că este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație pentru că prin ea descoperim perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc. [1, p.53-55]

Dintotdeauna politica educațională a statului a determinat știința dreptului de a contura dreptul fundamental la învățătură indiferent de statutul social și politic al individului și care au făcut obiectul de studiu a diferitor gânditori din diferite epoci istorice.

Prin urmare, de acest drept trebuie să se bucure, în mod egal și universal, toți indivizii. El este un drept inalienabil, indivizibil și interdependent cu celelalte drepturi din sistemul drepturilor și libertăților fundamentale. Dreptul la educație mai este și definit prin câteva elemente. Elementul central este dreptul oricărei persoane de a primi educație. În virtutea acestui drept, a cărui respectare trebuie asigurată de state, toți indivizii trebuie să beneficieze de educația elementară, gratuită și obligatorie. De asemenea, educația secundară trebuie să fie disponibilă și accesibilă tuturor, iar educația superioară, accesibilă tuturor în funcție de capacitate.

Astfel, dreptul la educație este cel mai important drept cultural, întrucât fără acest drept persoana umană nu se poate afirma în plenitudinea sa, însă are și două dimensiuni, el este în același timp un drept libertate și un drept social. Plecând de la definiția extinsă a educației, ca ansamblu de proceduri vizând

formarea și dezvoltarea facultăților intelectuale, morale și fizice ale tuturor membrilor societății (în special a copiilor și tinerilor, dar și a persoanelor de orice vârstă), apare că libertatea este esența dreptului la educație pentru că primul obiectiv al acesteia este să asigure dezvoltarea individuală înțeleasă ca dezvoltare a potențialităților umane în toate domeniile. [2, p.12-13]

În acest fel, dreptul copiilor la educație este esențial pentru buna dezvoltare și funcționare a societății, deoarece educația din familie și educația din cadrul instituțiilor școlare sunt factorii care determină formarea personală și profesională a copiilor și pregătirea lor pentru viața de adult. Un sistem educațional care adoptă o abordare bazată pe drepturi va fi mai bine poziționat pentru a-și îndeplini misiunea fundamentală și de a asigura tuturor o educație de calitate superioară.

Pe lângă toate, educația are și următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, deoarece finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat anume prin „a fi și a deveni”.

Totodată, dreptul la educație este menit să fie implementat și să se bucure toți de el, indiferent de aptitudini, rasă, etnie, religie, gen, naționalitate, orientare sexuală, clasă sau orice alt factor de identificare. În plus, de fapt, o astfel de educație - trebuie structurată astfel încât să respecte demnitatea și drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor la orice vârstă. [3]

Un alt element al dreptului la educație este libertatea persoanelor de a-și alege tipul de educație, respectiv dreptul părinților de a alege tipul de educație pentru copiii lor și de a asigura educația școlară, morală și religioasă a copiilor în conformitate cu conștiința lor, cu respectarea cerințelor minime, ca de exemplu obligația de a permite copiilor să urmeze școala primară, care este obligatorie. De aici reiese că, dreptul la educație mai presupune și dreptul la orientare și formare profesională, în conformitate cu aptitudinile și voința fiecărei persoane, asigurarea unui tratament onest în școală și societate, asigurarea condițiilor pentru ca fiecare persoană să-și poată afirma propriul potențial. [4]

Interdependența dreptului la educație cu celelalte drepturi ale omului nu este nicăieri mai evidentă decât în procesul educativ. *Educația în Republica Moldova* este reglementată de către *Ministerul Educației și Cercetării*, acesta stabilește obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum și obiectivele educației pe niveluri și profiluri de învățământ. Dreptul fundamental

la învățatură în Republica Moldova capătă o importanță deosebită în contextul reformării sistemului economic și politic, modernizării tuturor sferelor vieții sociale moderne.

La fel și *Codul educației al Republicii Moldova* nr.152 din 17.07.2014 stipulează că învățământul este obligatoriu, și că statul are dreptul și obligația de a stabili căile, conținutul și standardele necesare pentru a asigura realizarea optimă a dreptului fundamental la învățatură, iar cadrul organizatoric juridic al instituțiilor de învățământ superior de stat și privat reprezintă prerogativa legiuitorului, care trebuie să asigure tuturor copiilor standardul educațional european și formarea aptitudinilor educaționale fundamentale.

Oricum pe lângă o serie de definiții ce privește termenul de educație, prioritar de menționat sunt și scopurile de bază a educației copiilor, după cum urmează:

- dezvoltarea personalității copilului, a aptitudinilor și capacităților mentale și fizice la nivelul potențialului lor maxim;

- dezvoltarea respectului față de părinții copilului, față de identitatea sa culturală, de limba proprie și valorile sale, precum și față de valorile naționale ale țării în care trăiește, ale țării din care eventual este originar și ale civilizațiilor diferite de a sa;

- pregătirea copilului pentru a-și asuma responsabilitățile vieții într-o societate liberă, în spiritul înțelegerii, păcii, toleranței, egalității între sexe și prieteniei între toate popoarele și grupurile etnice, naționale și religioase și cu persoanele de origine autohtonă.[5]

Cu alte cuvinte, vizavi de aceste câteva scopuri principale mai sunt și careva principii de anexat în privința educației, și anume că educația este și dezvoltarea personalității, talentelor și abilităților fiecărui copil, pe baza recunoașterii faptului că fiecare copil are caracteristici, interese, nevoi și abilități unice de învățare. Un alt principiu ar fi că educația este transmiterea culturii între generații. Într-o formă mai abstractizată motivul pentru care viziunea „instituțională” a educației a fost unica luată în calcul, îl reprezintă însăși apariția preocupărilor la nivelul dreptului pozitiv asupra educației prin prisma nevoii de reglementare la nivelul puterii publice a unui cadru legal, care să permită crearea și dezvoltarea unui sistem educațional. Într-un sens restrâns, educația reprezintă „instrucția împărtășită prin intermediul unui sistem educațional național, regional sau local, fie el public sau privat”.

Riscul educațional reprezintă un pericol în ceea ce privește neșcolarizarea copiilor sau întreruperea școlarizării acestora, situație de risc educațional, care este o problemă la nivel global, ce o reprezintă diferite categorii de copii - copiii instituționalizați, copiii din medii defavorizate, copiii străzii, copiii abuzați etc.

Dreptul fundamental la învățătură, unul dintre cele mai importante drepturi sociale ale omului, creează premisele necesare afirmării plene a personalității și a demnității umane. De potențialul intelectual al persoanei depinde nu numai promovarea pe scara socială și statutul ei social, dar și progresul societății în ansamblu, evoluția vieții economice, sociale și culturale.[6]

Conform Constituției Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 este stipulat faptul că drepturile copiilor sunt protejate în mod cuprinzător de un set variat de instrumente internaționale și regionale care acoperă drepturile omului, dreptul umanitar și dreptul refugiaților. Copiii beneficiază de drepturile prevăzute în tratatele generale. În plus, un număr de instrumente specializate au fost create pentru a oferi copiilor o protecție suplimentară, având în vedere vulnerabilitățile lor aparte și importanța pentru societate în ansamblul ei, în asigurarea dezvoltării sănătoase și a participării active a tinerilor săi membri.

Și deci, dreptul fundamental la învățătură este asigurat de stat prin organizarea învățământului prin art.35 din Constituția Republicii Moldova, care determină principalele forme ale instruirii:

1. Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instruire și de perfecționare;
2. Statul asigură, în condițiile legii, dreptul de a alege limba de educare și instruire a persoanelor;
3. Studiarea limbii de stat se asigură în instituțiile de învățământ de toate gradele;
4. Învățământul de stat este gratuit;
5. Instituțiile de învățământ, inclusiv cele nestatale, se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile legii;
6. Învățământul liceal, profesional și cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit;
7. Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților.[7]

Așadar, realizarea progresului și reformei sociale, trebuie garantată și protejată prin intermediul mijloacelor și mecanismelor statului. Problematika educației pentru drepturile omului este prioritară și la nivel European, importanța și necesitatea educației pentru drepturile omului este subliniată și în numeroase texte internaționale, totuși drepturile copiilor și în deosebi dreptul fundamental la învățătură sunt protejate în mod cuprinzător de un set variat de instrumente internaționale și regionale care acoperă drepturile omului, reglementate într-o serie de convenții internaționale, pacte și declarații.

După cum am menționat mai sus, prin caracteristicile drepturilor omului în literatura de specialitate, și prin drepturi fundamentale ale omului înțelegem

totalitatea prerogativelor inalienabile, esențiale pentru libera dezvoltare a ființei umane și subiective care datorită importanței lor sunt prevăzute în norme imperative naționale ca de exemplu – Constituții, norme internaționale – Declarații, Convenții, Pacte etc.

În această ordine de idei, pilonul de bază al progresului și reformării învățământului constituie învățătura, care capătă caracterul esențial și fundamental după importanța valorică pe care o ocupă în societate.

Civilizația umană a parcurs o cale istorică îndelungată, evoluând constant în baza progreselor și reformelor înregistrate de societățile lumii, care au făcut din individul uman punctul central al dezvoltării sociale, transferând preocupările pentru protecția și libera sa dezvoltare de la nivel național la cel internațional.

Pentru a ajuta societățile să asigure condițiile necesare dezvoltării tuturor membrilor săi, inclusiv celor mai vulnerabili precum sunt copiii, au fost adoptate în ultimele decenii mai multe documente internaționale. În plus, un număr de instrumente specializate au fost create pentru a oferi copiilor o protecție suplimentară, având în vedere vulnerabilitățile lor aparte și importanța pentru societate în ansamblul ei, în asigurarea dezvoltării sănătoase și a participării active a tinerilor săi membri.[8]

Practic fiecare document al Organizației Națiunilor Unite, dedicat drepturilor omului, conține norme ce se referă la dreptul fundamental la învățătură. Putem spune că dreptul fundamental la educație a devenit o normă obligatorie și convențională pentru dreptul internațional. Însă, datorită deosebirilor prezente în unele state în ce privește modul de abordare a drepturilor omului de prima și cea de-a doua generație, conținutul dreptului fundamental la învățătură uneori nu este reflectat pe deplin în acte internaționale universale. În linii generale, documentele internaționale determină garanțiile învățământului primar gratuit deplin, asigură apărarea împotriva discriminării și stabilesc obligațiile statului la realizarea cerințelor corespunzătoare față de individ.

Printre cele mai importante acte internaționale care dau prioritate dreptului la educație putem enumera în primul rând:

Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948 prin articolul 26 ce reglementează într-un spectru larg atât principiile de accesibilitate a tuturor la învățământ, cât și participarea statului la acesta. În ce privește principiul liberei alegeri a tipului de învățământ, acest principiu este determinat în, Declarația Universală a Drepturilor Omului prin formula: „părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori”. Prin aceasta totodată DUDO creează elemente de bază pentru dezvoltarea ulterioară a dreptului fundamental la învățătură, creează bazele legislației naționale

și a celei internaționale, acordă o deosebită atenție dreptului fundamental la învățătură și proclamă că drept scop principal în domeniul învățământului este realizarea unor astfel de măsuri care ar permite ca învățământul să fie accesibil, calitativ și gratuit.[9]

Un alt act internațional la fel de important este și *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma și intrată în vigoare la 3 septembrie 1953 ce conține multe prevederi care apără drepturile copiilor, de exemplu, Protocolul 1, Articolul 2, „dreptul la educație” prevede că nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice. [10]

Inclusiv și *Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale* adoptat la 16 decembrie 1966 în vigoare începând cu 3 ianuarie 1976, prin articolul 13 stabilește că Statele părți la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educație. Ele sunt de acord că educația trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalității umane și a simțului demnității sale și să întărească respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Deoarece învățământul primar este obligatoriu pentru toți, o altă obligație este dezvoltarea învățământului secundar accesibil tuturor, în special prin introducerea progresivă a învățământului primar și secundar gratuit, precum și prin obligația de a dezvolta acces echitabil la o educație de nivel înalt, ideal prin introducerea progresivă a învățământului superior gratuit.[11]

Cu toate acestea, cadrul general pentru drepturile copiilor este *Convenția ONU privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989*, articolul 28. Acesta a fost primul tratat preocupat anume de drepturile copiilor și a marcat o importantă schimbare în gândirea oamenilor privind „abordarea bazată pe drepturi” care a făcut guvernele răspunzătoare legal de eșecul în a răspunde nevoilor copiilor. În final Convenția ONU privind drepturile copilului a creat o nouă viziune asupra copiilor ca purtători de drepturi și responsabilități corespunzătoare vârstei lor și totodată la un nivel elementar care să contribuie la cultura generală și să-i permită, în condiții de egalitate a șanselor, să-și dezvolte capacitățile, judecata, responsabilitatea morală și socială, pentru a deveni util societății, însă această responsabilitate o au totuși în primul rând părinții.[12]

De asemenea importantă este și *Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială* din 21 decembrie 1965, și anume art.5 prevede obligația statelor-participante „să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în fața legii fără deosebire de rasă, culoare, origine națională sau etnică” la realizarea dreptului fundamental la învățătură și formarea profesională. [13]

Distins este și *Declarația privind drepturile persoanelor care fac parte din minorități naționale sau etnice, lingvistice și religioase* din 18 decembrie 1992, art.4, paragraful 3 și 4 prevede că statele vor lua măsurile necesare pentru a asigura persoanelor aparținând minorităților, exercitarea deplină și efectivă a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale, fără nici un fel de discriminare și în deplina egalitate în fața legii și să aibă posibilități adecvate pentru a învăța în limba maternă sau a se instrui în limba maternă.[14]

Un alt document remarcabil este și *Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dezabilități* din 13 decembrie 2006, art.24 al căreia prevede că statele-participante au obligația să asigure un astfel de sistem de învățământ adaptat necesităților persoanelor cu dezabilități „un sistem de învățământ incluziv”, și să garanteze interzicerea discriminărilor în ce privește accesul la învățatură, asigurând instruirea persoanelor, în special, a copiilor orbi, surzi sau cu ambele deficiențe, oferită în limbajul corespunzător, în modalitățile și mijloacele de comunicare individualizate.[15]

În final putem menționa despre *Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului* din 14 decembrie 1960, care apără principiul liberei alegeri a învățământului prin intermediul interzicerii discriminării, care este tratată drept interzicere a accesului la orice nivel al învățământului sau limitarea învățământului doar la nivel inferior, ori crearea sistemelor de învățământ separat, la fel și menținerea condițiilor de învățământ separat pentru unele grupuri de persoane sau crearea unor condiții de învățământ inadmisibile și incompatibile demnității personale. [16]

În ansamblu, toate actele internaționale cu privire la Drepturile Copilului abordează relația dintre drepturile copilului, responsabilitățile părinților și obligațiile legale ale statului ca o relație triunghiulară dintre copil, familie și stat.

Faptul că Republica Moldova a ratificat o serie de convenții, declarații și pacte internaționale, ne face să ne dăm seama că statul recunoaște copiii ca titulari de drepturi și stabilește o gamă largă de obligații față de copii, pe care le au structurile și instituțiile statului, care sunt văzuți ca titulari de obligații. Drepturile sunt trăite atunci când funcționează relația dintre titularul de obligații și titularul de drepturi. Pentru ca această relație să funcționeze, acei care au obligații trebuie să fie capabili să-și îndeplinească obligațiile, iar acei care au drepturi trebuie să fie împuterniciți să ceară respectarea drepturilor lor. Ceea ce stabilește și susține relația dintre titularul de drepturi și titularul de obligații este conceptul de responsabilitate. Statul are responsabilitatea primară de a asigura că drepturile tuturor oamenilor sunt în egală măsură respectate, protejate și realizarea lor este asigurată. Titularii de drepturi sunt și ei responsabili pentru respectarea drepturilor altor persoane, atât din punct de vedere moral cât și legal,

conform prevederilor legislației naționale și internaționale. [17]

În concluzie putem accentua că fiecare copil are dreptul la educație, și că dreptul fundamental la învățatură este cea mai importantă parte a educației fiecărui om, precum și calea principală de formare și perfecționare a forței de muncă. Școala, ca important factor de cultură și civilizație, este o prezență incontestabilă, utilă și eficientă în cadrul structurilor sociale. Școala este locul unde se realizează dreptul fundamental la învățatură, ca drept fundamental al omului, strâns legat prin conținut și consecințe atât cu drepturile social-economice, cât și cu drepturile și libertățile social-politice. Dreptul fundamental la învățatură se află într-o strânsă interdependență cu principiul non discriminării, prin care dreptul la educație poate favoriza începutul schimbării ideologiei punând accent pe educația în spiritul egalității de șanse și de tratament pentru toți oamenii în toate sferile activității sociale. Luând în considerație cele definite dreptul la educație este merit să fie implementat și să se bucure toți de el - indiferent de aptitudini, rasă, etnie, religie, gen, naționalitate, orientare sexuală, clasă sau orice alt factor de identificare.[18]

Pe măsura dezvoltării competențelor necesare, copilul devine apt să-și asume tot mai multe responsabilități, astfel încât, ajuns la vârsta majoratului, să dispună de o pregătire și o maturitate socială apropiată de cea a unui adult și de a ușura integrarea individului în societate. Calitatea educației este determinată, în final, de rezultatele învățării cu care elevii se aleg la absolvirea școlii și de competențele de care vor da dovadă ulterior în viață și pe piața forței de muncă.

De fapt, cum sa mai și specificat, totuși părinții acționează ca reprezentanți ai intereselor copilului și pentru realizarea dreptului său la învățatură nu trebuie doar să aleagă cea mai bună instituție de învățământ și să monitorizeze procesul de învățământ, dar, de asemenea, să poarte responsabilitatea pentru propriile alegeri, în conformitate cu legislația în vigoare. Fără îndoială, anume copilul are libertatea deplină a educației, iar părinții doar își îndeplinesc obligațiile sale față de acesta.

În Republica Moldova, în pofida reformelor sectorului de învățământ implementate de la independență, se înregistrează o scădere continuă a ratelor de trecere cu succes a examenelor de absolvire a gimnaziului. Peste jumătate din numărul de elevi sunt doar parțial competenți la disciplinele de studiu școlare și se află cu mult în urma colegilor lor din țările vecine.

În timp ce ratele de frecvență a școlii sunt înalte atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial, copiii din mediul rural sunt mult mai predispuși decât ceilalți să lipsească de la ore, mai ales la vârsta gimnazială. La copiii de etnie romă, ratele de frecvență sunt mult mai reduse la toate nivelurile de învățământ. Unii copii nu sunt înmatriculați niciodată, alții merg la școală mai târziu decât ar trebui, iar alții pe parcurs pur și simplu o abandonează.

Există totuși copii pentru care educația constituie o problemă fie temporară, fie permanentă, fiind mai multe categorii de copii cum ar fi cei care suferă de boli cronice și necesită internări în spitale pe perioade mai lungi, copii bolnavi, copii ai străzii, copiii populațiilor care migrează în alte localități sau țări, copiii care au deficiențe severe multiple sau asociate.

Însă, mai există și o altă problemă dureroasă și controversată a învățământului care uneori este învățământul contra plată, de sigur legat de principiul libertății educației.

Totuși cu părere de rău unii copii riscă să fie privați de educație mai mult decât alții.

De aceea, este necesar de respectat și garantat dreptul la educație, pentru că *prin educație* se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății actuale.

Referințe:

1. CĂLIN, M. *Filosofia educației*. București: Editura Aramis, 2001. 144 p. ISBN 9789738066748.
2. CRISTEA, S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău: Editura Litera, 2000. 400 p. ISBN 9975742483.
3. Politică, democrație și guvernanta democratică a școlilor. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: <https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-1/part-1/unit-1/chapter-2/>. /democrația
4. Ce sunt drepturile omului. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: <http://sanat.atemintala.md/ro/legislatie/drepturile-omului/ce-sunt-drepturile-omului>
5. Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634, în vigoare din 14.01.19. [Accesat: 20.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
6. Drepturile copilului, dreptul la educație (lucrare sinteză). [Accesat 19.09.2022] Disponibil: <https://irido.ro/irido/pdf/Drepturile%20CopiluluiDreptul%20la%20educatie.pdf>
7. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.78/140 din 29.03.2016.
8. Dreptul la educație. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: https://upwikiro.top/wiki/Right_to_education/
9. Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948. [Accesat: 22.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115540&lang=ro
10. Convenția Europeană a Drepturilor Omului semnată la 4 noiembrie 1950. [Accesat: 22.09.2022] Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

11. Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale adoptat la 16 decembrie 1966. [Accesat 23.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115566&lang=ro
12. Convenția ONU privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989. [Accesat: 24.09.2022] Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/1401/file/Conventia-cu-privire-la-drepturile-copilului.pdf>
13. Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. [Accesat: 24.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115570&lang=ro
14. Declarația privind drepturile persoanelor care fac parte din minoritățile naționale sau etnice, lingvistice și religioase. [Accesat: 24.09.2022] Disponibil: <https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Declara%C5%A3ie%20ONU%20cu%20privire%20la%20drepturile%20persoanelor%20apar%C5%A3in%C3%A2nd%20minorit%C4%83%C5%A3ilor%20na%C5%A3ionale.pdf>
15. Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dezabilități din 13 decembrie 2006. [Accesat: 24.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117839&lang=ro
16. Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului din 14 decembrie 1960. [Accesat: 25.09.2022] Disponibil: <http://artico.md/wp-content/uploads/2015/11/CONVEN%C5%A2IA-UNESCO.pdf>
17. NICHITA, R. Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova / Teză de doctor în drept. Chișinău 2017. 206 p.
18. Curriculum la disciplina opțională Educație pentru drepturile omului (EDO) Chișinău 2018. [Accesat: 26.09.2022] Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_opțional_educatie_pentru_drepturile_omului_cl_i-iv.pdf

